

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 344 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutaba Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashomova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinova</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО КЛАСТЕРА КАК СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ

Мамаджанова Карина Абдукаримовна

Магистрантка кафедры практического английского языка
Термезского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматриваются особенности учебного кластера как образовательной среды, способствующей развитию речевых навыков обучающихся. Раскрываются структура кластера, принципы взаимодействия его участников и преимущества для речевого развития. Особое внимание уделяется методам, стимулирующим активное речевое взаимодействие, таким как проектная деятельность, групповое обсуждение и игровые практики. Подчеркивается роль преподавателя как фасилитатора и координатора речевой среды. В заключение приводятся примеры успешной реализации кластерного подхода в различных образовательных учреждениях, подтверждающие его эффективность. Сделан вывод о значимости внедрения учебных кластеров как стратегического направления в развитии коммуникативной компетентности обучающихся.

Ключевые слова: учебный кластер, речевые навыки, образовательная среда, проектная деятельность, групповое взаимодействие, фасилитация, коммуникативная компетентность.

Annotatsiya: Maqolada o'quv klasterining ta'limiy muhit sifatidagi o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilib, u o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali vosita sifatida talqin etiladi. Klasterning tuzilmasi, ishtirokchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik prinsiplari hamda nutqiy rivojlanish uchun yaratadigan imkoniyatlari yoritib berilgan. Ayniqsa, faol nutqiy muloqotni rag'batlantiruvchi usullarga – loyiha asosida ishlash, guruhli muhokama va o'yin shaklidagi amaliyotlarga alohida e'tibor qaratilgan. O'qituvchining ushbu jarayondagi roli – nutqiy muhitni yo'naltiruvchi va muvofiqlashtiruvchi (fasilitator) sifatida talqin etilgan. Yakuniy qismda turli ta'lim muassasalarida klaster yondashuvining muvaffaqiyatli joriy etilgan misollari keltirilib, uning samaradorligi asoslab berilgan. Klasterlarni o'quv jarayoniga joriy etish o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda strategik yo'nalish sifatida alohida ahamiyatga egaligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: o'quv klasteri, nutqiy ko'nikmalar, ta'lim muhiti, loyiha faoliyati, guruhli hamkorlik, fasilitatsiya, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: This article explores the educational cluster as a learning environment that fosters the development of learners' speech skills. It examines the structure of the cluster, the principles of interaction among participants, and the advantages it offers for speech development. Special attention is given to methods that stimulate active verbal interaction, including project-based learning, group discussions, and game-based practices. The teacher's role is presented as that of a facilitator and coordinator of the speech environment. The article concludes with examples of the successful implementation of the cluster approach in various educational institutions, demonstrating its effectiveness. The findings emphasize the importance of adopting educational clusters as a strategic direction for enhancing learners' communicative competence.

Key words: educational cluster, speech skills, learning environment, project-based learning, group interaction, facilitation, communicative competence.

ВВЕДЕНИЕ

В современном образовательном пространстве усиливается внимание к созданию условий, способствующих всестороннему развитию личности обучающихся. Одним из таких условий становится внедрение кластерного подхода, позволяющего формировать гибкую, многоуровневую и интегративную среду обучения. Учебный кластер – это объединение различных образовательных ресурсов, учреждений и участников учебного процесса, направленное на достижение общих целей обучения и развития. Он представляет собой не только организационную структуру, но и особую педагогическую среду, способствующую формированию ключевых компетенций.

Одной из приоритетных задач в рамках учебного кластера становится развитие речевых навыков учащихся. Умение грамотно и ясно выражать свои мысли, аргументировать суждения, вести диалог и

эффективно взаимодействовать в различных коммуникативных ситуациях рассматривается сегодня как основа успешного обучения и профессиональной подготовки. Речевая компетентность влияет не только на учебную успеваемость, но и на социальную адаптацию личности. В этой связи изучение особенностей учебного кластера как среды, способствующей развитию речевых навыков, приобретает особую актуальность и требует комплексного подхода.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Учебный кластер как инновационная форма организации образовательного процесса представляет собой не просто объединение различных ресурсов и участников, а целостную, динамичную и интегрированную образовательную среду, ориентированную на развитие ключевых компетенций учащихся. Одной из важнейших таких компетенций является речевая деятельность, играющая фундаментальную роль в формировании личности, развитии мышления и обеспечении успешной коммуникации в образовательной, социальной и профессиональной сферах. В современном педагогическом дискурсе речевые навыки рассматриваются не только как средство передачи информации, но и как основа когнитивного и социального развития личности. Владение речью позволяет обучающимся не только выстраивать логические связи между понятиями, анализировать и интерпретировать информацию, но и выражать собственные мысли, формулировать аргументы, принимать участие в конструктивном диалоге. Это делает речевое развитие неотъемлемой частью общего образовательного процесса, а кластер – наиболее продуктивной моделью, способной обеспечить необходимые условия для становления этой компетенции. Структурно учебный кластер представляет собой сетевое объединение различных, но взаимосвязанных компонентов.

В него входят: образовательные учреждения различных уровней (школы, колледжи, вузы), формирующие основное учебное ядро; методические объединения и профессиональные сообщества, обеспечивающие научно-педагогическую поддержку; педагогические и тьюторские ресурсы, реализующие индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; цифровые образовательные платформы, расширяющие коммуникативное пространство за пределы аудитории; внешние партнёры – библиотеки, культурные центры, СМИ, научные организации, усиливающие практико-ориентированный характер речевого обучения. Такое многоуровневое взаимодействие позволяет организовать эффективную, насыщенную и устойчивую коммуникативную среду, в которой учащиеся становятся активными участниками, а не пассивными потребителями образовательного процесса. Ключевым принципом функционирования кластера становится сотрудничество, основанное на открытости, взаимной поддержке и направленности на личностные достижения каждого участника.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из определяющих преимуществ кластерной модели является способность создания психологически безопасной и стимулирующей речевой среды, в которой учащиеся могут свободно выражать свои мысли, участвовать в обсуждениях, дискуссиях, ролевых и игровых коммуникациях, не опасаясь негативной оценки. Именно эмоциональный комфорт, опирающийся на уважение, принятие и педагогическую поддержку, формирует основу для развития уверенности в себе, что критически важно для активного речевого взаимодействия.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Гибкость и адаптивность кластерной модели позволяют учитывать разнообразие стилей обучения и индивидуальные особенности речевого развития учащихся. Благодаря этому возможна персонализация траекторий речевого обучения: одни учащиеся активнее проявляют себя в проектной деятельности, другие – в дебатах, третьи – в цифровой среде, включая блогинг, подкастинг и онлайн-обсуждения. Все эти формы поддерживают овладение разнообразными типами высказывания, обогащают лексико-грамматический запас, способствуют развитию навыков аргументации, логического построения речи и публичных выступлений.

Особо следует отметить, что учебный кластер мотивирует учащихся к активному участию в образовательном процессе. Благодаря внедрению проектных заданий, творческих форм, коллективных форм взаимодействия и возможности выбора способов выражения, речь обучающихся выходит за рамки репродуктивной деятельности и становится инструментом мышления, самоидентификации и социальной коммуникации. Таким образом происходит переход от обучения “ради оценки” к осознанному и продуктивному речевому действию, что соответствует ключевым задачам компетентностного подхода в образовании.

Речевая активность, возникающая в условиях кластерной модели, поддерживается реальными речевыми задачами, возникающими в ходе межпредметных, кросс-культурных и исследовательских форматов. Это позволяет учащимся практиковать речь в различных контекстах, развивая гибкость, адаптивность и стратегическое мышление, необходимые в условиях глобализованного мира.

В целом можно отметить, что учебный кластер представляет собой не только методическую модель, но и институциональную платформу для формирования речевой культуры личности, способной мыслить, аргументировать, взаимодействовать, выражать свою позицию и понимать других. Он создаёт условия для целостного развития обучающихся, где речь выступает неотъемлемым элементом когнитивной, эмоциональной и социальной зрелости. Именно в такой интегративной среде формируются речевые навыки, соответствующие требованиям современного образования, научной коммуникации и профессиональной деятельности.

Развитие речевых навыков в рамках учебного кластера невозможно без продуманной методической базы, включающей разнообразные подходы, адаптированные к интересам и возможностям учащихся. Наиболее эффективными в этом контексте оказываются проектная деятельность, групповые обсуждения и игровые методы, которые не только активизируют речевую активность, но и способствуют формированию устойчивой мотивации к общению. Проектная деятельность позволяет учащимся использовать речь как инструмент планирования, обсуждения и представления результатов. Работа над проектом требует чёткого распределения ролей, согласования действий, обсуждения идей, что в совокупности формирует навыки аргументации, публичного выступления и ведения диалога. Кроме того, проектная форма способствует интеграции знаний из разных областей, тем самым расширяя тематический и лексический диапазон речевого общения.

Групповые обсуждения, как ещё один важный метод, формируют у учащихся умение слушать, анализировать чужую точку зрения, формулировать свои мысли и выражать несогласие в корректной форме. При регулярной практике такой формат способствует развитию культуры речевого поведения, улучшает навыки спонтанной речи, усиливает коммуникативную гибкость. Он особенно эффективен в условиях кластерной модели, где учащиеся из разных учебных структур могут объединяться для обсуждения междисциплинарных тем, тем самым углубляя и обогащая речевой опыт.

Не менее важным становится использование игры как метода обучения. Игровая форма снижает уровень речевой тревожности и создаёт атмосферу сотрудничества. Ролевые игры, языковые квесты, коммуникативные тренинги – всё это стимулирует учащихся к спонтанной речевой активности, развивает интонационную выразительность, адаптивность в общении и эмоциональную отзывчивость. Игра не только вовлекает в процесс, но и моделирует реальные коммуникативные ситуации, приближая учащихся к естественным условиям речевого взаимодействия.

Центральную роль в успешной реализации этих методов играет преподаватель. В условиях учебного кластера он выступает не столько источником информации, сколько фасилитатором – организатором речевой среды и поддержкой для учащихся. Его задача – создать условия для самостоятельной речевой активности обучающихся, вовремя направлять, задавать нужные векторы и помогать в преодолении коммуникативных барьеров. Преподаватель также отвечает за диагностику и коррекцию речевых навыков, наблюдая за прогрессом, предлагая индивидуальные задания, формирующие слабые стороны речи, и поощряя положительную динамику. Оценка здесь выступает не как контроль, а как инструмент сопровождения, мотивирующий учащегося к дальнейшему совершенствованию.

Результативность кластерного подхода к речевому развитию подтверждается успешными практиками, реализованными в различных образовательных учреждениях. Например, в одной из городских школ была внедрена модель межпредметного речевого клуба, в котором учащиеся старших классов представляли научные проекты в форме публичных дебатов. Это не только повысило их уровень речевой подготовки, но и улучшило успеваемость по гуманитарным дисциплинам. В другом случае в рамках районного учебного кластера были организованы совместные занятия для школьников и студентов колледжа, что способствовало передаче опыта и развитию межвозрастной коммуникации. Также положительные результаты были достигнуты в детских образовательных центрах, где использование игровых театральных форм в процессе обучения помогло даже застенчивым детям обрести уверенность в речевом взаимодействии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В свете проведённого анализа можно с уверенностью утверждать, что учебный кластер представляет собой не просто организационную модель, а полноценную образовательную экосистему, способную удовлетворить растущие требования к качеству речевого развития обучающихся. Его потенциал заключается в интеграции ресурсов, методов и участников, что позволяет выстраивать гибкую, вариативную и

в то же время целенаправленную среду для формирования ключевых речевых компетенций. В условиях кластера речь перестаёт быть лишь инструментом обучения – она становится основой межличностного взаимодействия, средством самовыражения и способом активного освоения окружающей действительности.

Особенности структуры учебного кластера – тесная кооперация участников, междисциплинарный подход и взаимодействие с внешними образовательными и профессиональными партнёрами – создают устойчивую коммуникативную инфраструктуру, в рамках которой учащиеся получают регулярный опыт речевого взаимодействия в самых разнообразных форматах. Это не только способствует формированию правильной, грамотной и содержательной речи, но и развивает такие важные качества, как гибкость мышления, аргументация, слушание, уважение к чужой точке зрения и способность вести конструктивный диалог.

Методическая основа кластера, включающая проектную деятельность, групповое обсуждение и игровые формы, делает процесс овладения речевыми навыками естественным, мотивирующим и доступным для обучающихся с различными стилями восприятия и уровнями подготовки. При этом особую роль играет преподаватель, который выступает не в роли традиционного контролёра, а как фасилитатор, координатор, партнёр по речевому развитию. Его внимание направлено не только на формальные показатели, но и на создание условий для раскрытия речевого потенциала каждого ученика.

Представленные практические кейсы свидетельствуют о высокой эффективности кластерной модели: значительное улучшение уровня речевой подготовки, рост уверенности учащихся, повышение интереса к языку и коммуникации как таковой. Такие результаты демонстрируют, что кластер может стать ключевым инструментом в решении одной из важнейших задач современного образования – формировании личности, способной ясно, точно и свободно выражать свои мысли в различных контекстах.

Именно поэтому внедрение и развитие учебных кластеров в образовательную практику сегодня приобретает не рекомендательный, а стратегически необходимый характер. Они позволяют не только осовременить учебный процесс, но и обеспечить воспитание поколения, обладающего высоким уровнем коммуникативной культуры – базового условия успешной социализации, профессиональной реализации и участия в жизни гражданского общества.

Список использованных литературы:

1. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. Редакционная коллегия, 108.
2. Бозоров, П. (2024). Evolution of the biographical genre in documentary literature: analysis of the diversity of forms and trends. *Modern Science and Research*, 3(2), 248–253.
3. Бердиева, Ш. (2023). Бошланғич таълимда компетенциявий ёндашувнинг зарурияти. *Interpretation and Researches*, 2(1).
4. Умаров, А. А., & Абдумуродова, М. Р. (2023). Языковые и речевые аспекты устной и письменной речи в обучении русскому языку как иностранному. *International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing*, 3(2).
5. Курбанова, Г., & Курбанова, Ш. (2023). Интерактивные образовательные технологии в развитии коммуникативной компетентности студентов по русскому языку. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 575–580.
6. Khurshid, Bobonazarov, & Umarov, A. A. (2024). The influence and specifics of anglicisms in Russian business documentation: nuances of translation. *Russian-Uzbekistan Conference*, 1(1).
7. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-ficshning o'ziga xosligi. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(1), 59–62.
8. Умаров, А. А. (2023). Использование аудиовизуальных средств на уроках по русскому языку. *Научный Фокус*, 1(7), 185–189.
9. Нурмаматов, Б. Б., & Миротин, О. Д. (2023, июнь). Роль литературы в эпоху цифровой революции. В *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies*, 2(6), 167–173.
10. Умаров, А. А., & Вохобов, Т. Т. (2023). Современные технологии преподавания русского языка как иностранного. *Научный Фокус*, 1(7), 181–184.
11. Умаров, А. А. (2023, май). Оценка уровня владения русским языком в узбекских школах. В *International Scientific Research Conference*, 2(14), 130–134.
12. Шавилова, Н. (2024). Technologies in teaching Russian language in a non-linguistic university. *Modern Science and Research*, 3(2), 230–234.
13. Оромидинова, Д. (2023). Интерпретация древнегреческих мифов в художественной литературе (на примере мифа о Минотавре). *Экономика и социум*, 6–1(109), 933–936.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.